

ИПОТЕКА КРЕДИТЛАШ ТИЗИМИНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Жўраев Камолиддин Тошболтаевич

*макроиқтисодиёт кафедраси
ўқитувчиси*

*Мирзо Улугбек номидаги
Ўзбекистон миллий университети
E-mail: kamoljoraev@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9576-2785*

Аннотация. Ҳозирги кунда рақамли технологиялар барча соҳаларда, хусусан, молиявий хизматлар соҳасида кенг қўлланилмоқда. Ипотека кредитлаш тизими ҳам бундан мустасно эмас. Мақолада ипотека тизимини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш масалаари ўрганилиб, ва бу орқали аҳолига қулай, шаффоф ва тезкор ипотека хизматларини тақдим этиш имкониятлари таҳлил қилинган. Шунингдек, соҳа мутахассислари, банклар, давлат идоралари ва тадқиқотчилар учун таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: ипотека, кредитлаш, рақамли технологиялар, молиявий хизматлар, ипотека тизими, электрон банк хизматлари, рақамлаштириш, онлайн кредитлаш, автоматлаштирилган тизимлар, финтех, электрон ҳужжат айланмаси.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Джураев Камолиддин Ташбалтаевич

*преподаватель кафедры
макроэкономики*

*Национальный университет
Узбекистана имени Мирзы Улугбека
E-mail: kamoljoraev@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9576-2785*

Аннотация. В настоящее время цифровые технологии широко используются во всех отраслях, в частности в сфере финансовых услуг. Система ипотечного кредитования не является исключением. В статье рассматриваются вопросы совершенствования ипотечной системы на основе цифровых технологий, анализируются возможности предоставления населению удобных, прозрачных и быстрых ипотечных услуг. Также даются предложения и рекомендации для отраслевых специалистов, банков, государственных органов и исследователей.

Ключевые слова: ипотека, кредитование, цифровые технологии, финансовые услуги, ипотечная система, электронные банковские услуги, цифровизация, онлайн-кредитование, автоматизированные системы, финтех, электронный документооборот.

IMPROVING THE MORTGAGE LENDING SYSTEM BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

Juraev Kamoliddin Tashbaltaevich

*Lecturer at the Department
of Macroeconomics
National University of
Uzbekistan named Mirza Ulugbek
E-mail: kamoljoraev@gmail.com
ORCID: 0009-0000-9576-2785*

Abstract. Nowadays digital technologies are widely used in all industries, particularly in the financial services sector. The mortgage lending system is no exception. The article discusses the issues of improving the mortgage system based on digital technologies, analyzes the possibilities of providing the population with convenient, transparent and fast mortgage services. It also provides suggestions and recommendations for industry experts, banks, government agencies and researchers.

Keywords: Mortgage lending, digital technologies, financial services, mortgage system, electronic banking services, digitization, online lending, automated systems, fintex, electronic document circulation.

Кириш

Бугунги кунда рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши иқтисодийнинг барча соҳаларида, жумладан, молиявий хизматлар ва ипотека кредитлаш тизимида ҳам туб ўзгаришларни юзага келтирмоқда. Айниқса, аҳолининг уй-жой шароитини яхшилашга хизмат қилувчи ипотека кредитлари хизматини рақамлаштириш, унинг шаффофлиги, тезкорлиги ва самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикасида сўнгги йилларда ипотека бозорини либераллаштириш, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини жорий этиш ҳамда рақамли инфратузилмани ривожлантириш бўйича қатор ислохотлар амалга оширилди. Бирок амалдаги ипотека кредитлаш тизимида ҳанузгача бюрократик тўсиқлар, маълумотлар алмашинувининг секинлиги, инсон омили таъсиридаги хато ва суистеъмол ҳолатлари каби муаммолар мавжудлигича қолмоқда.

Мазкур мақолада ипотека кредитлаш тизимини рақамли технологиялар асосида такомиллаштиришнинг долзарб масалалари ўрганилади. Шунингдек, рақамли ечимларни жорий этиш орқали ипотека жараёнларини автоматлаштириш, онлайн ариза қабул қилиш, миқдорлар билан ўзаро муносабатларни яхшилаш ва тизим самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар илгари сурилади.

Адабиётлар шарҳи

Ипотека кредитлаш тизими ва уни рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш масалалари сўнгги йилларда миллий ва халқаро даражада кенг ўрганилмоқда. Мазкур йўналишдаги тадқиқотлар ипотека бозорини самарадорликни ошириш, аҳолига қулай шарт-шароит яратиш, банклар фаолиятини рақамлаштириш ва миқдорлар билан муносабатларни яхшилашга қаратилган.

Ўзбекистонда ипотека кредитлаш соҳасида давлат томонидан олиб борилаётган ислохотларда, хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарориди [1], Иқтисодий ва молия вазирлиги [3] ҳамда Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси материалларида ипотека тизимини модернизация қилиш бўйича яъни:

- ипотека бозорини ривожлантириш;
- ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларини уй-жой билан таъминлаш;
- давлат-хусусий шериклик асосида уй-жой қурилиши каби қатор вазифалар, белгиланган.

Шунингдек, миллий тадқиқотчилар М. Абдурасулов [4], Н. Раҳматов [5], Ш. Каримов [6] ва бошқаларнинг илмий ишларида ипотека тизимининг иқтисодий-ҳуқуқий

асослари, уни молиялаштириш механизмлари, рақамлаштириш жараёнларининг афзалликлари ёритиб берилган.

Халқаро тажрибага назар ташласак, Дунё банки, Халқаро валюта жамғармаси (IMF) [8], Европа тикланиш ва тараққиёт банки (EBRD) [9] томонидан тайёрланган ҳисоботларда рақамли ипотека тизимларининг самарадорлиги, кредит хавфларини камайтириш, инсон омилини минималлаштириш ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга қаратилган ёндашувлар кенг тавсия этилган.

АҚШ, Канада, Жанубий Корея, Сингапур каби мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, ипотека жараёнларига электрон идентификация, рақамли имзо, автоматлаштирилган баҳолаш платформалари ва блокчейн технологияларини жорий этиш тизим шаффофлигини кучайтиради ва вақт харажатларини камайтиради.

Шу билан бирга, тадқиқотларда таъкидланишича, рақамли ипотека тизимини жорий этиш жараёнида киберхавфсизлик, ахборот махфийлиги, ҳуқуқий базанинг тайёрлиги каби омиллар ҳам эътиборга олинishi шарт.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида қуйидаги илмий усул ва ёндашувлардан фойдаланилди:

1. Таҳлилий усул. Ипотека кредитлашнинг ҳозирги ҳолати, қонунчилик базаси, банклар амалиёти ва рақамлаштириш даражаси таҳлил қилинди. Ўзбекистон ва ривожланган давлатлар тажрибалари солиштирма таҳлил асосида кўриб чиқилди.

2. Солиштирма таҳлил усули. Миллий ипотека тизимидаги мавжуд механизмлар АҚШ, Корея, Германия ва Сингапур каби мамлакатлар тажрибаси билан таққосланди. Бу орқали самарали рақамли ечимлар аниқланди.

3. Индуктив ва дедуктив ёндашувлар. Аниқ мисол ва ҳолатлар таҳлили орқали умумий хулосалар чиқарилди (индукция), ҳамда умумий назарий қарашлардан амалиётдаги муаммоларга ечим таклифлари ишлаб чиқилди (дедукция).

4. Моделлаш ва тизимли таҳлил. Ипотека кредитлаш жараёнлари рақамлашган ҳолда қандай ташкил этилиши мумкинлиги моделлар орқали тасвирланди. Бунда автоматлаштирилган баҳолаш, онлайн ариза бериш, электрон имзо ва блокчейн технологияларининг жорий этилиши каби ечимлар кўриб чиқилди.

5. Статистик таҳлил усули. Ипотека кредитлари бўйича статистик маълумотлар (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки, Давлат статистика қўмитаси, тижорат банклари ҳисоботлари) асосида соҳа ривож тенденциялари таҳлил қилинди.

Таҳлил ва натижалар

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда ипотека кредитлаш тизими аҳолининг турмуш даражасини ошириш, уй-жой шароитини яхшилашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Бирок амалиётда ушбу тизимда қатор муаммо ва камчиликлар мавжуд бўлиб, уларни рақамли технологиялар орқали бартараф этиш муҳим масала ҳисобланади.

Ипотека кредитлаш тизимида қуйидаги муаммоларни ечилиши долзарб ҳисобланади.

1. Бюрократик тўсиқлар – кредит олиш жараёнида кўплаб ҳужжатлар талаб қилинади, бу эса вақт ва ресурс йўқотишга сабаб бўлади.

2. Ҳужжатларни қайта-қайта тақдим этиш – ахборот тизимлари интеграция қилинмагани учун фуқаролар бир хил маълумотларни турли ташкилотларга қайта-қайта топширишга мажбур.

3. Субъектив қарорлар – инсон омили юқори бўлган ҳолатларда суистеъмоллар ва адолатсиз қарорлар эҳтимоли ортиши мумкин.

4. Аниқ маълумотлар базасининг етишмаслиги – мулк баҳосини аниқлаш, мижознинг қарзга лаёқатини баҳолашда ишончли маълумот манбалари етарли эмас.

1-чизма.

Хорижий мамлакатларда ипотека кредитлаш тизимида рақамли технологияларни жорий этилиши

*Муаллиф ишланмаси.

Чизмадан кўриниб турибдики, ривожланган мамлакатлар ипотека кредитлаш тизимида рақамли технологиялар жорий этилганлиги банк сервисида катта қўлайликлар яратган.

Ипотека кредитлаш тизимида рақамли технологияларни жорий этиш нафақат жараёнларни соддалаштиради, балки умумий самарадорликни оширади, мижозлар учун қулайлик яратади, коррупциявий омилларни камайтиради ва иқтисодий барқарорликка ҳисса қўшади. Ҳозирги босқичда бу йўналишдаги ислохотларни чуқурлаштириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

2-чизма.

Рақамли технологияларни жорий этиш афзаликлари

*Муаллиф ишланмаси.

Олиб борилган таҳлил ва тадқиқотлар асосида қуйидаги асосий натижаларга

эришилди:

1. Ипотека кредитлаш тизимидаги мавжуд муаммолар аниқланди, жумладан: қоғозбозлик ва ортиқча бюрократик тўсиқлар; маълумотларнинг тарқоқлиги ва қайта-қайта тақдим этилиши; инсон омили таъсиридаги хато ва суистеъмоллар; кредит бериш жараёнида шаффофлик ва тезкорликнинг етишмаслиги.

2. Рақамли технологияларни жорий этиш орқали ушбу муаммоларни бартараф этиш имкониятлари таҳлил қилинди, жумладан: онлайн ариза бериш ва кўриб чиқиш тизимлари; автоматлаштирилган баҳолаш ва кредит скоринг платформалари; электрон хужжат айланмаси ва рақамли имзо; ахборот тизимларини ўзаро интеграция қилиш.

3. Халқаро тажриба асосида самарали рақамли ечимлар танлаб олинди. Жумладан: Сингапур, Жанубий Корея ва АҚШдаги ипотека жараёнларининг рақамлашган модели; бу моделларнинг Ўзбекистон шароитига мос келадиган жиҳатлари ва талаблари аниқланди.

4. Ўзбекистонда рақамли ипотека тизимини жорий этиш учун норматив-ҳуқуқий ва инфратузилмавий асослар мавжудлиги қайд этилди: “Ягона интерактив давлат хизматлари портали”, E-Nijjat, электрон идентификация каби тизимлар жорий қилинган; банклар ва молиявий ташкилотларда рақамлаштириш жараёнлари фаоллашган.

Хулоса

Ипотека жараёнларини тўлиқ рақамлаштиришда ипотека кредитини расмийлаштириш жараёнида онлайн ариза қабул қилиш, электрон хужжат айланмаси ва электрон имзо жорий қилиниши лозим, барча ипотека шартномаларини электрон кўринишда тасдиқлаш ва сақлаш тизимини йўлга қўйиш лозим.

Ягона рақамли ипотека платформасини яратиш учун ипотека билан боғлиқ барча ташкилотлар (банклар, кадастр, солиқ, нотариат, маҳаллий ҳокимиятлар) яхлит, интеграциялашган электрон платформа орқали фаолият юритиши лозим ва бу платформа орқали мижоз кредит учун ариза бериши, мулк тўғрисидаги маълумотларни олиши ва кредит мақулланишини кузатиши мумкин бўлади. Автоматлаштирилган баҳолаш ва кредит скоринг тизимини жорий этишда мижозларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш учун алгоритмик кредит скоринг тизимларини жорий қилиш, кучли ахборот базасига эга автоматлаштирилган мулк баҳолаш платформаларини ишга тушириш керак.

Аҳоли ва мутахассислар учун рақамли саводхонликни ошириш куйидагиларни, яъни:

- электрон ипотека тизимларидан фойдаланиш бўйича ахборот кампаниялари, маърузалар, видео-дастурлар ва семинарлар ташкил этиш;

- банк ходимлари ва аҳоли ўртасида рақамлаштириш бўйича ўқув курсларини доимий равишда ўтказиш кабиларни ўз ичига олади.

Банк ва давлат ахборот тизимларини ўзаро интеграция қилиш учун банклар, ФХДЁ, кадастр, солиқ инспекцияси, “ЯИДХП” ва бошқа тузилмаларнинг маълумотлар базаларини ўзаро боғлаш ҳамда мижозлар маълумотларини бир маротаба киритиш орқали кўп босқичли текширувларни автоматлаштириш ва ахборот хавфсизлиги ва шахсий маълумотларни ҳимоя қилишни кучайтиришда электрон ипотека тизимларида кимликни тасдиқлаш (e-ID), икки омилли аутентификация, шифрланган маълумотлар базаси ва киберхавфсизлик протоколлари жорий этилиши шарт.

Халқаро тажрибани локализация қилиш:

- АҚШ, Сингапур, Корея каби мамлакатларда жорий этилган рақамли ипотека моделларини таҳлил қилиб, Ўзбекистон шароитига мослаштириш;

- халқаро молия институтлари билан ҳамкорликда пилот лойиҳаларни амалга ошириш.

Хулоса қилиб айтганда, ипотека кредитлаш тизимини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш – бу нафақат замонавий иқтисодий ривожланишнинг талаби, балки аҳолига молиявий хизматларни тезкор, шаффоф ва самарали етказиб беришнинг

муҳим кафолатидир.

Тадқиқот давомида аниқланишича, ипотека тизимидаги мавжуд муаммолар – қоғозбозлик, ортиқча бюрократия, инсон омили таъсиридаги хатолар ва маълумотлар тарқоқлиги – рақамли ечимлар орқали бартараф этилиши мумкин. Онлайн ариза бериш, электрон хужжатлар айланмаси, автоматлаштирилган баҳолаш тизимлари, ягона рақамли платформа каби инновацион ёндашувлар ипотека жараёнларини янада самарали ва фуқаро учун қулай шаклга келтиради.

Халқаро тажриба шуни кўрсатмоқдаки, рақамли ипотека тизимини жорий этиш орқали фуқароларнинг уй-жой масаласига доир муаммоларини енгиллаштириш, банклар учун таваккалчиликни камайтириш ва давлатнинг ижтимоий сиёсатини амалга оширишда самарадорликка эришиш мумкин. Ўзбекистонда ҳам бу йўналишда қонунчилик, инфратузилма ва рақамли саводхонликни кучайтириш орқали рақамли ипотека тизимини босқичма-босқич жорий этиш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ипотека бозорини ривожлантириш ва аҳолининг уй-жой шароитини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки. “Молиявий барқарорлик ҳисоботи”, 2024 йил.
3. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги. “Ипотека дастурлари бўйича шарҳ ва таҳлилий маълумотлар”. – Тошкент, 2024.
4. Абдурасулов М. Банк тизимида рақамли трансформация ва унинг аҳамияти. – Тошкент. ТМИ, 2023.
5. Раҳматов Н. Ипотека кредитлашда рақамли технологияларни жорий этишнинг иқтисодий самараси//Иқтисод ва инновациялар. – №2, 2024.
6. Каримов Ш. Digitalization in the Mortgage Lending Sector of Uzbekistan// Central Asian Review of Economics, 2024.
7. Дунё банки. Global Financial Development Report: Financial Inclusion – Washington DC, 2022.
8. IMF. Digital Financial Services and the Pandemic: Opportunities and Risks for Emerging Economies, 2021.
9. EBRD. Innovations in Mortgage Markets: Digital Transformation Across Emerging Markets. – London, 2023.